

DORIVOR AMARANT O'SIMLIKLARINI YETISHTIRISHNING FOYDALI JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594335>

Shodiyev Dilshodjon Abdulojon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida assistenti

Mo'minjonov Shermuhammad Zokirjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

"Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida talabasi

Shodiyeva Gulbahoroy G'ulomjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

"Zoologiya va umumiy biologiya" kafedrasida talabasi

Annotatsiya: *Maqolada Amarant dorivor o'simligidan qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sohasida va ularning foydali xususiyatlari haqida fikrlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Amarant navlari, amarant yemi, qishloq xo'jaligi, amarant bargi,*

Аннотация: *В статье представлены сведения о лекарственном растении амарант в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, его полезных свойствах.*

Ключевые слова: *сорта амаранта, корма для амаранта, сельское хозяйство, лист амаранта,*

Annotation: *The article presents information about the medicinal plant amaranth in agriculture, the food industry, its beneficial properties.*

Key words: *amaranth varieties, amaranth feed, agriculture, amaranth leaf.*

Hozirgi kunda insoniyat soni 7,8 milliardga yaqinlashayotgan vaqtda sayyoramiz aholisini oziq-ovqat va qishloq ho'jalik mahsulotlari bilan ta'minlash dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Shuning uchun ozuqabop o'simliklarni biologik xususiyatlarini organish, ularning hosildorligini oshirish zarur.

Keyingi yillarda mamlakatimizning ilg'or xo'jaliklarida hosildorligi yuqori, oqsili ko'p, urug' hosildorligi turg'un bo'lgan yangi ozuqaviy yem-xashak o'simliklari, ilmiy muassasalarida esa ulardan olinayotgan ozuqaviy qo'shilmalar sinab ko'rilmogda. Bunday o'simliklarga amarant, sudan o'ti, Kolumb o'ti, krotalyariya, afrika tarig'i kabi o'simliklarni kiritish mumkin. Ularning ichida istiqbolli ozuqaviy ekin sifatida izlanuvchilarning diqqat e'tiboriga sazovor bo'lgan amarant ajralib turadi.

Amarant - 8000 yillik ekilish tarixiga ega. Bo'yi 2-3 metr keladigan bir yillik o'simlik. Urug'i mayda sharsimon, qo'ng'ir yoki sariq rangda bo'lib, 1000 donasining vazni 0,4-0,6 gramm keladi. Amarant dorivor o'simliklar qatorida Markaziy va Janubiy

Amerikaning qadimgi xalqlarida katta o'ziga xos shuxratga ega bo'lgan o'simlik hisoblanadi. Amarant faqat alohida maydonlarda va borish qiyin bo'lgan joylarda (tog'larda) saqlanib qolgan. Amarant o'simligi tashqi go'zallikka qo'shimcha ravishda o'zining ozuqaviyligi, yem-xashakbopligi, xalq tabobatida dorivorligi bilan yuqoridagi talablarga javob beradi. Uni an'anaviy qishloq xo'jaligi ekinlari sifatida ekilishi qishloq xo'jaligi va xalq xo'jaligida istiqbolli yo'nalishlarni ochib beradi. Amarantning 1000 dan ortiq turi namunalari to'plangan. Amarantning fiziologiya va biokimyoy, genetik va seleksiya sohasida, uni yetishtirish agrotexnologiyasi hamda amarantni qayta ishlash texnologiyalari yo'nalishlarida ko'pgina yutuqlarga erishilgan. Amarant tijorat ekini bo'lib qoldi. U ko'p fermerlar tomonidan Markaziy va Janubiy Amerika, Afrika mamlakatlarida, Xitoyda, Xindistonda, Sharqiy Yevripa, Rossiyada donli va sabzavot o'simligi, ozuqaviy ekin sifatida yetishtiriladi.

Mamlakatimizda uni qishloq xo'jaligi amaliyotiga joriy qilish borasida dastlabki tadqiqotlar 1990-yillarda boshlangan va bugungi kunga kelib amaliyotga tavsiya qilingan o'simliklar sirasiga kirdi. Bugun biz, xuddi butun dunyodagidek, ko'p asrli unutilishdan keyin amarantga qaytadan paydo bo'lgan qiziqishning guvohi bo'lib turibmiz. Keyingi yillarda bu o'simlikning tiklanishi ko'pgina tadqiqotlar tufaylidir. Ularda amarantning yuqori oziq-ovqatli va ozuqaviy qiymati, shuningdek amarantning qurg'oqchilikka chidamliligi qayd qilingan. Bu esa suv resurslarining kamayishi va iqlimning global isishi davrida, ayniqsa, muhimdir.

O'zbekiston sharoitlarida sug'oriladigan yerlarning, dehqonchilik maydonlarining ozligi, katta maydonlarning sho'rlanganligi kabi muammolar tufayli yem-ozuqa ishlab chiqarish uchun ekin yetishtiriladigan maydonlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi muammolarni yechish borasida olib borilgan izlanishlar jahon miqyosidagi amaliyotlarda o'zining tegishli ijobiy sifatlarini namoyon qilgan, mamlakatimiz uchun noan'anaviy hisoblangan qishloq xo'jaligi ekinlarini joriy qilish kutilgan natijalarni berishi mumkinligini ko'rsatdi. Shunday o'simliklardan amarant va kinoani sho'rxok yerlarimizda yetishtirishimiz mumkin. Ajoyib xususiyatlari bilan mashhur bo'lgan amarant bugungi kunda, ko'plab mamlakatlarda, yem va ozuqa qimmatiga ega, keng tarqalgan qishloq xo'jaligi ekini sifatida o'zini namoyon qila oldi.

Amarant moyi tarkibida to'yinmagan yog'li kislotalar, juda ko'p rutin, karotinoidlar va alohida ta'kidlash lozim, qimmatbaho dorivor modda – skvalen mavjud. Ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar shubhasiz foydalidir: ulardan yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda foydalanish samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, ularning yallig'lanishga qarshi ta'siri borligi haqida dalillar mavjud. Skvalen esa organizmda qarish jarayonini sekinlashtiradi. Umuman olganda dorivorlik xususiyati juda keng qamrovli bo'lgan bu o'simlikni katta maydonlarda yetishtirish va

qayta ishlash bugungi kunda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati uchun o'ta dolzarb ahamiyatga ega masala bo'lib hisoblanadi.

Amarantda C vitamini va karotinning yuqori darajasi hayvon va parrandalarning sog'lom bo'lishida muhim omil hisoblanadi.

Amarant bargi kamqonlik, immunitetni ko'tarish kabi xususiyati tufayli choy sifatida va ovqat sifatida qo'llaniladi. Donidan bodroq tayyorlab, ozgina asalga qo'shib yeyilsa qator kasalliklardan xolis bo'lamiz. Bu mahsulotni maxsus qadoqlashda shifobaxsh mahsulot sifatida eksport qilish imkoniyati bor. Unidan oddiy bug'doy uniga 1/10 miqdorda aralashtirib, non tayyorlansa u shifobaxsh turga aylanadi va uzoq vaqt qotmaydi.

Amarant qishloq ho'jalik xodimlari, amaliyotchi-tadqiqotchilar e'tiborini boy oqsil miqdori, yuqori darajadagi hosildorlik, ko'plab vitaminlar va mineral tuzlarni o'zidan mujassam etganligi bilan o'ziga jalb etmoqda. U nafaqat oziq-ovqat va yem-ozuqa, balki bebaho shifobaxsh o'simlik sifatida ham yetakchi xomashyo deb qaralmoqda.

Amarantni O'zbekistonda o'stirish, undan xalq ho'jaligining turli sohalarida va tabobatda keng foydalanish istiqbolli yo'nalish va shu kunning ehtiyojlaridan biridir. Bu o'simlikning ekologik ahamiyatidan, aynan tobora sifatini yo'qotayotgan tuprog'imizni sog'lomlashtirishda, hatto energetika muammosini yechishga ham jalb etilish istiqboli mavjud.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki amarantning bu kabi noyob xususiyatlari tufayli O'zbekiston dehqonchilik sohasiga yangi istiqbolli madaniy va iqtisodiy samarador o'simlik sifatida dadil kirib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shodiev D., Hojiali Q. Medicinal properties of amaranth oil in the food industry //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 205-208.

2. Шодиев Д. А. У., Расулова У. Н. К. Значение амарантового масла в медицине //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-2 (94). – С. 69-72.

3. Шодиев Д. А., Нажмитдинова Г. К. Пищевые добавки и их значение //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-3 (91). – С. 30-32.

4. Холдаров Д. М., Шодиев Д. А., Райимбердиева Г. Г. Геохимия микроэлементов в элементарных ландшафтах пустынной зоны //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 3. – С. 77-81.

5. Шодиев, Д. А. у. Специфические аспекты производства продуктов питания / Д. А. у. Шодиев, Г. К. к. а. Нажмитдинова // Universum: технические науки. – 2021. – № 3-2(84). – С. 91-94. – DOI 10.32743/UniTech.2021.84.3-2.91-94. – EDN ETVIFG.

6. Shodiev D., Haqiqatkhon D., Zulaykho A. USEFUL PROPERTIES OF THE AMARANTH PLANT //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-58.
7. Алиева Ф. А. К., Шодиев Д. А. У., Далимова Х. Х. К. УФ-ВИДИМЫЙ ЗАПИСЫВАЮЩИЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР УФ-2201 СПЕКТРОФОТОМЕТР ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-3 (92). – С. 66-69.
8. Шодиев Д. А. ЗНАЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛИЧЕСТВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ РАСТЕНИЯМИ //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 297-301.
9. Sattarova B., Shodiev D., Haqiqatkhon D. THE DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF FERROCENYL BENZOIC ACIDS BY MASS SPECTROMETRIC AND POTENTIOMETRIC METHODS //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-58.
10. Nabievna S. B., Adxamjonovich A. A. The chemical composition and properties of chicken meat //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 25-28.
11. Саттарова Б. Н., Аскарлов И. Р., Джураев А. М. Некоторые вопросы классификации куриного мяса //Universum: химия и биология. – 2018. – №. 11 (53). – С. 36-38.
12. Саттарова Б. Н. и др. Влияние полученных биостимуляторов на повышение живой массы цыплят //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 12 (66).
13. Саттарова Б. Н., Омонов Н. О. Ё., Уринов Х. К. У. Определение антиоксидантов в местном курином мясе на хромато-масс-спектрометре //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-5 (86). – С. 6-8.
14. Намозов А. А., Аскарлов И. Р., Саттарова Б. Н. Анализ синтетических красителей в безалкогольных напитках методом капиллярного электрофореза //Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ Шухова. – 2011. – №. 3. – С. 120-123.
15. Саттарова Б. Н., Аскарлов И. Р., Джураев А. М. Товуқ гўштининг кимёвий таркибини ўрганиш орқали инсон саломатлигини муҳофаза қилиш //АнДУ Илмий хабарномаси. – 2018. – №. 3. – С. 31-33.
16. Sattarova B., Xurshid A. IMPORTANCE OF MISSELLA REFINING TECHNOLOGY FOR VEGETABLE OILS //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 42-46.
17. Sattarova B., Alieva F. EQUIPMENT FOR CAPILLARY ELECTROPHORESIS (CEF) FOR THE PRODUCTION OF SOFT DRINKS IN THE FOOD INDUSTRY CONTROL

METHOD USING //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 01. – С. 47-51.

18. Sattarova B., Mokhlaroyim K. Extraction of oil by pressing //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 8-13.

19. Sattarova B., Saidmakhammadjon J. FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF VEGETABLE PRODUCTS AND CANNED VEGETABLES //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 14-19.

20. Sattarova B., Xurshid A. METHODS OF CLEANING MICELLES IN THE PRODUCTION OF VEGETABLE OILS //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 293-296.

21. Alieva F., Namunakhon A. CURRENT ISSUES OF PRODUCT CERTIFICATION AT THE INTERNATIONAL LEVEL //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects. – 2022. – С. 86-90.

22. Alieva F. SCIENTIFIC FOUNDATION OF PRODUCING TECHNOLOGY OF NON-ALCOHOLIC DRINKS //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 330-333.

23. Guljakhon N. The role of the stevia plant in the food industry //Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. – 2021. – С. 334-338.

24. Najmitdinova G. USEFUL PROPERTIES OF NATURAL DRY MILK //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 04. – С. 43-50.

25. Kholdarov D. et al. ON GENERAL CHARACTERISTICS AND MECHANICAL COMPOSITION OF SALINE MEADOW SAZ SOILS //Конференции. – 2021.

26. Yuldasheva S. K. et al. The function of regulations quantity nuts afids with entomofags //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 393-397.

27. Yuldasheva S. Q. The development cycles of nut aphid generation upper leaves in the central and mountain surrounding plains of Fergana valley //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 1582-1586.

28. Юлдашева Ш. К. и др. ЗНАЧЕНИЕ НАСЕКОМЫХ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 5-2. – С. 29-33.

29. Абдукаримова Н. У. и др. РОЛЬ НАСЕКОМЫХ ПАРАЗИТОВ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ АГРОЦЕЗОНОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 5-2. – С. 10-13.

30. Yuldasheva S. K. Characteristics of vertical regional distribution of sap in nature //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 2135-2139.
31. Yuldasheva S. K. SEASONAL QUANTITY DYNAMICS OF LEAF TOP NUT APHIDS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 85-92.
32. Юлдашева Ш. Влияние почвенно-климатических условий на биологию и распределение ореховых вредителей //Актуальные проблемы энтомологии: Материалы научно-практической конференции. Фергана. – 2010. – С. 7.